

Ташкентский государственный университет путей сообщения
студент 3 ступени факультета АТМ

Актамова — дочь Сабина Журакуловна

aktamovasabina03@gmail.com

+998946360927

Annotation: The article shows that the lines in Maqsud Shaykhzoda's work, especially on the historical theme, and his works on historical images, have the power to bind the reader to the book because of his love for this country.

Such works in the spirit of heroism, which inspire a sense of patriotism in the hearts of people, with incomparable love and tireless work in every line, are still in the languages and hearts of our people.

Keywords: productive, rich creativity, plot, country martyr.

Абстрактный. В статье показано, что причина, по которой строки Максуда Шейхзаде, особенно его сочинения на исторические темы и исторические персонажи, обладают способностью привязывать читателя к книге, заключается в его любви к этой стране. В каждой строчке лежит несравненная любовь, неустанный труд, и такие подвиги, пробуждающие в сердцах людей чувство патриотизма, и сегодня в языках и сердцах нашего народа.

Ключевые слова: плодovitость, богатое творчество, сюжет, деревенский черт.

Улуғ Темур авлодиман

Хоҳ бўлсам-да озари,

Табаррукдир зиёратгоҳ

Менга унинг мазори.

Улуғбекнинг пойин излаб

Зарафшондан ўтганман,

Самарқанднинг тарихини Юрагимга битганман.

Максуд Шейхзаде, великий хамсанаист, заложивший краеугольный камень хамсалыка во всей восточной литературе, родился в Азербайджане, на земле Низами, жил на узбекской земле, стал сыном узбеков, и всегда и во всем служил этой великой стране. его любовь и верность. Шейхзаде был

многогранным талантом. Наряду со стихами и эпосами он создавал и драмы очень высокой художественной силы. Шейхзаде начал писать в конце жизни, но не закончил.

Даже если не брать в расчет драму «Беруни», он гордость узбекской нации и человечества. Исторические драмы «Джалалуддин Мангуберди» и «Мирзо Улугбек», посвященные памяти предков, павших за свободу страны, уже стали художественным достоянием нашего народа. Эта земля, управляемая историей, является землей узбекского народа.

Куёш ўша, осмон ўша,
Фақат юртим ўзгарди,
Маърифатнинг шуъласидан
Ҳар пучмоғи қизарди.

На самом деле не зря людей творчества и интеллигенции считают детьми не только одной нации, но и человечества. Шейхзаде был таким художником, который служил человечеству. Его плодовитое и богатое творчество за его короткую жизнь до сих пор входит в число произведений, которые много раз читались в руках книголюбов.

Шайхзада начал свое первое творчество в стихах, его первым поэтическим сборником был «Достойный страж», затем в мире поэзии «Десять стихотворений», «Согласные», «Третья книга», «Республика», «Двенадцать», «Янги Деван». ", "Предвыборные песни", "За что воевать?", "Битва и песня", "Говорит сердце...", "Тетрадь пятнадцати лет", "Стихи страны", "Струны времени", "Моя Аплодисменты», «Годы и дороги», «Стихи» и другие стихотворные изданные произведения.

В ранних произведениях Шейхзаде, а частично и в некоторых стихотворениях после Второй мировой войны, приоритет отдавался мелодиям и признакам минбарной поэзии, характерным для азербайджанской поэзии. Однако, поскольку писатель глубоко понимает языковые особенности и стиль узбекской классической и современной поэзии, мы видим, что узбекский тон и музыкальная беглость в его стихах возросли. Максуд Шейхзаде стремился активно реагировать на действительность, уделял особое внимание изображению важных событий в жизни народа и страны, созданию образа героев труда и борьбы.

С этой целью он пробовал эпические жанры, «Товарищское имущество», «Свет», «Товарищ», «Наследство», «Земля и право»,

Создал лирико-эпические произведения, такие как «Сказка охотника», «Искандер Зулькарнайн», «Одиннадцать», «Женя», «Старец», «Мудрость Ахмаджона», «Третий сын», «Сон Нурмата Ота» с произведениями разных жанров узбекской литературы разбогатеет. При изучении творчества поэта одним из важных качеств, характерных для его поэзии, как эпоса, так и драмы, является сюжетность.

Как поэт со склонностью к созданию лирического сюжета, Шайхзаде обращался к легендам народного творчества и страницам исторического прошлого, а также к жизни современников, вводил в свои стихи поэтические символы и различные поэтические детали, характерные для баллад, и принял меры к повышению места слова в поэтическом приеме. В то же время Шайхзода открыл новые художественные возможности рифмы и привнес в узбекскую поэзию новый вес и форму.

Биз бу юртнинг гулларига қонимиздан сут бердик,

Пок тупроқдан газандалар жасадини супурдик...

Ҳақиқатга айланди бу азалий афсона!

Бу қардошлар ўлкасида менинг ҳам бор овозим,

Тароналар сафида жаранглар ўзбек созим...

Как заявлял сам поэт, он до конца жизни жил на узбекской земле, прославлял это дорогое место, жил и творил здесь, был писателем, не избежавшим различных гонений и оскорблений в этой стране во времена правления Шуры, работал как верное дитя узбекского народа до конца жизни, и Узбекистан стал его второй родиной. В 1955 году, наряду со многими нашими самоотверженными интеллигентами, Шайхзаде был оправдан во времена, когда просвещенные люди преследовались и подвергались различным страданиям. Но в результате 5 лет заключения здоровье поэта ухудшилось.

Тем не менее, ему пришлось прожить на верхнем этаже многоэтажки 10 лет до конца жизни. Даже в таких тяжелых условиях и болезни он не переставал творить до конца жизни. На собрании писателей мастер Шайхзаде обратился к собравшимся: «Вы хорошо знаете, зиа означает свет, свет, ясность. Действительно, наши интеллектуалы поощряются к достойным поступкам, таким как передача знаний, просвещения, культуры и образования. Сколько бы трудных дней ни прошло с самого начала, его никогда не принуждали.

Его вера и мировоззрение подробно описаны в приведенных выше стихах. Он никогда не жил в нищете. Наоборот, он ничего не сказал о тех, кто

предал его, заставил страдать и страдать тяжелыми болезнями. Шейхзаде остался верен своим человеческим качествам и всегда жил с качествами доброжелательности и достоинства. Причина, по которой его работы, особенно на исторические темы и исторические персонажи, способны привязать читателя к книге, заключается в его любви к этой стране.

Может быть, это из-за несравненной любви и неустанной работы в каждой строчке. Его героические произведения, пробуждающие в сердцах людей чувство патриотизма, не потеряли своего значения и сегодня. Даже по прошествии многих лет произведения Шейхзады Домлы продолжают демонстрировать свою силу.

В наши дни особое чувство гордости в сердцах нашей молодежи вселяет известный всем деятелям литературы и искусства поэт Ботир Эргашев, который поет на телевидении по заявкам поэта Ботира Эргашева, в драме «Джалалуддин Мангуберди» М. Шайхзода «Смерть не ослепляет благородных помыслов, Кто прогонит зло из страны, тот буду я». была исполнена на церемонии, и эта песня заняла глубокое место в сердцах наших людей. В качестве последних слов Султана Джалалуддина в произведении приводятся следующие строки: Однажды я явлюсь в этой стране, здесь, черт страны находится на невидимой чужбине - в могиле.

Ким юртдан ёвни қувса, мендурман ўшал!
Улуғвор ниятларга қор қилмас ажал!